

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ**

УНИВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ

ИМ. Х.М.АБДУЛЛАЕВА

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ,
ГЕОФИЗИКИ, ПЕТРОЛОГИИ
И РУДООБРАЗОВАНИЯ**

**МАТЕРИАЛЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПОСВЯЩЕННОЙ 85-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ И
110- ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Х.М.АБДУЛЛАЕВА
(17-18 ноября 2022 года)**

В двух томах

Том I

г. Ташкент -2022

УДК: 550:551:552:553:(575.1)

Актуальные проблемы геологии, геофизики, петрологии и рудообразования. Материалы научно-технической конференции, посвященной 85-летию создания Института геологии и геофизики и 110-летию со дня рождения академика Х.М.Абдуллаева. – Ташкент: Издательство ООО «Lesson Press», 2022. – Т. 1. - 352 с.

В материалах научно-технической конференции, посвященной 85-летию юбилею Института геологии и геофизики и 110 - летию со дня рождения академика Х.М. Абдуллаева, представлены статьи, содержащие новые данные и разработки по многим разделам геологических наук. Материалы конференции отражают современное состояние исследований по основным направлениям наук о Земле, как в Республике Узбекистан, так и за рубежом. Охвачены проблемы строения и эволюции литосферы, рудоносности магматических формаций, металлогении, литологии, геохимии эндогенных и экзогенных месторождений, их генезиса и прогнозирования, геоэкологии, освоения техногенных месторождений.

Материалы предназначены для широкого круга специалистов в области общей и региональной геологии, геофизики, геохимии, металлогении, петрологии, прогноза, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых.

Главный редактор:

М.У. Исоков

Заместители главного редактора:

А.К. Нурходжаев, Л.Р. Садыкова, Б.С. Нуртаев, Н.Э. Шукуров.

Редакционная коллегия:

**Р. Ахунджанов, Х.Д. Ишбаев, М.С. Карабаев, У.Д. Мамарозиков,
И.П. Сидорова, М.А. Петров, И. Якубов, Ф.Б. Каримова, А.З. Умаров,
Р.А. Умурзаков., Э.М. Амиров., Н.Т. Соатов, Ф.Н.Акбаров**

- Международный симпозиум «Современные проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов». Бишкек. 19-24 июня 2011 г. С.5-8.
6. Максудов С.Х., Туйчиев А.И., Рахматуллаев Х.Л. Предварительные результаты геомагнитных исследований на территории месторождения Хаузак – Шады // Сборник научных статей “Проблемы сейсмологии в Узбекистане”. Ташкент, №5, 2008. С. 42-45.
 7. Туйчиев А.И. Результаты геомагнитных исследований на территории месторождения Хаузак- Шады // Вестник НУУз. Ташкент, 2016. 3/1. С.202-205.
 8. Абдуллабеков К.Н., Бердалиев Е.Б., Пушков А.Н., Шапиро В.А. Локальные изменения геомагнитного поля при заполнении водохранилища. // Геомагнетизм и Аэрномия. Том XIX. 1979. №2. С.317-322.
 9. Туйчиев А.И. Особенности проявления сейсмогеодинамических и техногенных процессов в вариациях геофизических полей. Автореферат диссертации на соиск. учен. степ. доктора (DSc) физ.-мат.наук. Ташкент. 2020. 64с.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ ГМТЗ НА ПЛОЩАДИ КОКДУМАЛАК ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ

Абдуллаев Н.К. *, Истамов Ф.И. *, Зиябов Ш.Р.*

**Национальный университет Узбекистана*

Структура Кокдумалак в административном отношении расположена на территории Миришкорского района Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. В тектоническом отношении структура расположена в пределах южной части Чарджоуской ступени Бухаро-Хивинского региона.

На площади Кокдумалак выполнены региональные электроразведочные работы ГМТЗ. Работы были выполнены в профильном варианте с шагом 500 м (региональный профиль 02160115), ПК (100-290).

Обработке подвергались кривые кажущихся сопротивлений ($\rho_k^{ГЗ}$), полученные градиент-зондом N0,5M2:OA. Анализ материалов ГИС показывает, что геоэлектрическая характеристика каждой конкретной площади может меняться за счет возможных локальных неоднородностей в разрезе, поэтому для каждого зондирования ГМТЗ произведен расчет теоретических кривых ГМТЗ в базе данных WinCLink : 8-ми слойная Vostik и 45-ти слойная Ossam модели.

При моделировании МТ-поля в качестве исходных данных использовались материалы электрокаротажа глубоких разведочных скважин, пробуренных в районе работ, и кривые ГМТЗ.

По данным сейсморазведке структура Кокдумалак (тер. юра) по отражающему горизонту T₇, приуроченному к кровле XVII горизонта (J₂,bt₂+cl₁), и отражающему горизонту T₈, приуроченному к кровле XVIII горизонта (J₂,bt₂+cl₁), представляет собой антиклинальную складку. Размеры структуры по кровле XVII горизонта (J₂, bt₂+cl₁) по замкнутой изогипсе «-3070 м» составляют 2,9 x 2,4 км (до границы Туркмении), амплитуда более 30 м, площадь 7,25 км².

Размеры структуры по кровле XVIII горизонта (J₂, bt₂+cl₁), по замкнутой изогипсе «-3430 м» составляют 2,6 x 2,4 км (до границы Туркмении), высота более 30 м, площадь 6,75 км².

2. Руководство по полевому использованию приборов MTU-2E, MTU-2H, MTU-3H и MTU-5MT; установка и применение. Торонто, Канада.
3. Мордвинцев О.П. Геологическое строение доюрских образований Бухаро-Хивинского региона по материалам комплексных геолого-геофизических исследований. // *Узбекский журнал нефти и газа*. 2004г. № 2. С. 10-14.
4. Атабаев Р.Х., Бабажанов А.Т., Мордвинцев О.П. Разрывные нарушения центральной части Чарджоуской ступени (доюрские комплексы пород). *Геология ва минерал ресерслар*. 2000. № 2. С. 25-27.
5. Мусаев С.С. (Отв. исполн.) Поисковые электроразведочные работы МТЗ, ВП-ВЭЗ в пределах центральной части Бешкентского прогиба. Отчет Ферузинской э/п №13/2004-2007 БГЭ Бухара. 2008.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ЗОН ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Абдуазимходжаев А.Н.*, Усманова С.А.**

**Институт геологии и геофизики Госкомгеологии РУз,*

***Национальный университет Узбекистана*

Комплексирование геофизических методов – одно из важнейших направлений научно-технического прогресса в прикладной геофизике [5]. Большая роль в разработке фундаментальных аспектов комплексирования геофизических методов принадлежит работам О.Ю. Шмидта, Г.А. Гамбурцева, Н.Я. Кунина, В.В. Бродового [4].

Основы комплексирования геофизических методов при инженерных изысканиях описаны в работе А.А. Огильви, который сводит принципы комплексирования геофизических методов к следующему: «каждый из используемых методов должен обнаруживать присутствие геологического объекта; данные разных методов должны обнаруживать не только сходство, но и различие качеств изучаемого объекта; задачи, стоящие перед геофизическим комплексом, и методы исследований должны быть согласованы как между собой, так и с методами инженерно-геологических исследований...» для решения инженерно-геологических задач и прикладной гидрогеофизики [6;2]. Развитию комплексирования геофизических методов способствовали новые технологии наблюдений и интерпретации данных, повышалась детальность и разрешающая способность.

С возникновением ГИС и новых компьютерных программ «по созданию согласованных по данным нескольких методов физико-геологических моделей и по построению комплексных моделей на основе многоуровневых наблюдений (космос – воздух – земля – скважина) позволило непрерывно расширять спектр решаемых геологических, инженерно-геологических и экологических задач за счет комплексного применения методов разведочной геофизики (логически несогласованное предложение). Все большую роль приобретают междисциплинарные исследования на основе сочетания геофизических методов с геологическими, гидрологическими геохимическими и т.д.» [5]. При формировании геофизического комплекса выделяют типовой, рациональный и оптимальный, для эффективного решения поставленных задач в связи с разнообразием геофизических методов определения последовательности их применения.

К.Ж. Семинский и др. на примере сбросовых зон центральной части Байкальского рифта представили результаты применения нового подхода к обработке и интерпретации данных малоглубинной электротомографии. Подход основан на представлении тектонофизики о трехстадийном формировании разлома, которое предопределяет закономерное существование в породном массиве трех уровней нарушенности субстрата. Уровни выявляются посредством статистического анализа величин удельного электрического сопротивления (УЭС), измеренных на профиле электротомографии, который пересекает изуча-

ОГЛАВЛЕНИЕ

СЕКЦИЯ I . ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СТРОЕНИЯ ЛИТОСФЕРЫ

Абдуллабеков К.Н., Максудов С.Х., Туйчиев А.И., Юсупов В.Р., Сагдуллаева К.А. ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНОЙ МАГНИТНОЙ СЪЕМКИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ-ГАЗОХРАНИЛИЩ, ВОДОХРАНИЛИЩ И НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ	10
Абдуллаев Н.К., Истамов Ф.И., Зиябов Ш.Р. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ ГМТЗ НА ПЛОЩАДИ КОКДУМАЛАК ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ	12
Абдуазимходжаев А.Н., Усманова С.А. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ЗОН ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ	14
Алламбердиев И.С. ЮҚОРИ АНИҚЛИКДАГИ ЭЛЕКТРОН GPS ҚУРИЛМАСИ ОРҚАЛИ ЧОТҚОЛ-ҚУРАМАҲУДУДИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ГЕОДИНАМИК ҲАРАКАТИНИ БАҲОЛАШ БЎЙИЧА ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИ	16
Бўзиев Б. Б., Рузиев Х.Р. Истамов Ф. ДЕНГИЗҚЎЛ КЎТАРИЛМАСИДА ИСТИҚБОЛЛИ УГЛЕВОДОРОД КОНЛАРИНИ АНИҚЛАШДА, МАЙДОННИНГ ЧУҚУРЛИК КЕСИМИНИ ТУЗИШДА СЕЙСМИК-ҚИДИРУВ УЧН-2Д ҲАМДА УЧН-3Д УСУЛЛАРИНИНГ КЎЛЛАНИЛИШИ ВА САМАРАСИ	19
Диваев Ф.К. , Миркамалов Р.Х. , Каюмова С.М. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕНИЯ Х.М. АБДУЛЛАЕВА О ПЕТРОМЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ РЯДАХ ПРИ ФАЦИАЛЬНО-ФОРМАЦИОННОМ РАСЧЛЕНЕНИИ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД	21
Ермолаев Г.С. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	23
Каримов Ф.Х., Саломов Н.Г., Олимов Б.К., Олимов Ш.А. АНОМАЛИИ pH ПОДЗЕМНЫХ ТЕРМОМИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ПЕРЕД БАЙСУНСКИМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ 12 МАЯ 2022 г.: ДАННЫЕ СЕЙСМОГЕОХИМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ТАДЖИКИСТАНА	24
Курбанова Д.У., Абдувалиев А.А., Нурмухамедов И.И РЕЛЬЕФ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕОТЕКТониКИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ Р. АХАНГАРАН, ЧАТКАЛО- КУРАМИНСКИЙ РЕГИОН)	29